

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 662 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	

OLIV TA'LIM MUASSASALARINI SUBSIDİYALASH ZARURIYATINING ILMIY ASOSLARI

Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universiteti

ORCID: 0009-0000-9698-4320

Annotatsiya: Butun dunyoda so'ngi yillarda oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash jarayoni bir qator ziddiyatli yondashuvlar va muammoli qarashlar asosida amalga oshirilmoqda. Ushbu maqolada ta'lim tizimining asosiy bo'g'inlaridan biri hisoblangan oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalashga tegishli ilmiy-nazariy tahlillar xulosalari asosida oliy ta'lim xizmatlarining iqtisodiy mohiyatini, ularni moliyalashtirishda hisobga olinishi lozim bo'lgan xususiyatlarini tizimlashgan holda o'rganish ko'zda tutilgan. Ilmiy-nazariy va konseptual xulosalar asosida oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalashga tegishli istiqbolli yo'nalishlar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim xizmatlari, OTMlarni subsidiyalash, ommaviy iste'mol mahsulotlari, e'tibor berilishi talab etilgan ijtimoiy mahsulotlar, budjet cheklovlari.

Abstract: Around the globe, the process of subsidizing higher education institutions has faced a number of conflicting approaches and problematic views in recent years. This article, reveals and systematizes the economic nature of higher education services and the features that must be taken into account when financing the HEI, based on the findings of scientific, theoretical analysis related to the subsidization of higher educational institutions, which are considered one of the main levels in the education system. Based on scientific, theoretical and conceptual conclusions, promising areas for subsidizing higher education institutions have been formed.

Key words: higher education services, subsidizing higher education institutions, public goods, merit goods, budgetary constrains.

Аннотация: Во всем мире в последние годы процесс субсидирования высших учебных заведений столкнулся с рядом противоречивых подходов и проблемных взглядов. В данной статье на основе выводов научно-теоретического анализа, связанных с субсидированием высших учебных заведений, которые считаются одним из основных звеньев системы образования, раскрывается и систематизируется экономическая природа услуг высшего образования и особенности, которые должны быть учтены при их финансировании. На основе научно-теоретических и концептуальных выводов сформированы перспективные направления субсидирования высших учебных заведений.

Ключевые слова: услуги высшего образования, субсидирование вузов, публичные товары, социальные продукты, требующие особого внимания, бюджетные ограничения.

KIRISH

Jahonda oliy ma'lumotli mutaxassislarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni beqiyosdir. Ushbu muhim omilning ta'sirini davlatlar, turli ijtimoiy qatlamlar tomonidan anglab yetilishi natijasida oliy ta'limga bo'lgan talabning keskin oshishi va oliy ta'limning ommaviylashuvi ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarning muhim qismi sifatida namoyon bo'ldi. Ayniqsa ushbu jarayon rivojlanayotgan mamlakatlarda bir qancha o'zaro bog'liq masalalarni kun tartibiga qo'ydi. Xususan, oliy ta'limni tashkil etish, resurslarni ushbu jarayonlarga samarali jalb qilish va ularda sifat va miqdor uyg'unligini ta'minlash orqali sohada natijadorlik va mutanosiblikni joriy etish davlatlar ijtimoiy siyosatining ajralmas qismi sifatida bo'y ko'rsatdi. Ko'pgina mamlakatlarda oliy ta'limning ijtimoiy mahsulot o'laroq uning iqtisodiy mohiyati va xususiyatlari transformatsiyaga uchrashi kuzatildi. Odatda ijtimoiy farovonlik va doimiy vasiylikka muhtoj ta'limning boshqa turlaridan biri hisoblangan oliy ta'limni xususiy mahsulot xususiyatlari bilan tushunishga keng urg'u berila boshlandi. Bunday tushunish albatta ushbu xizmatni

jamiyatda to'g'ri, adolatli va samarali moliyalashtirishni tashkil etish borasida qarashlar va yondashuvlarni ham o'zgartirilishini anglatar edi. Aynan mana shu yondashuvlar ta'siri natijasida oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash amaliyoti va ushbu jarayonlarni tashkil etish tamoyillarida ham qarashlar o'zgarib boshladi. Ilmiy tadqiqotlarda OTMlarni subsidiyalash zaruriyati va maqsadga muvofiqligi hamda ularning hajmi borasida bir qancha savollar qo'yila boshlandi. Qayd etilgan tendensiyalar OTMlarni subsidiyalash borasidagi savollarga qoniqarli ilmiy javoblar berishning va unga oid tadqiqotlarning dolzarbligini ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqot ishida yuqorida qayd etilgan qarashlarga asoslanib, OTMlarni subsidiyalashning konseptual jihatlarini yoritish, unga tegishli istilohlarning iqtisodiy-moliyaviy mohiyatini ochib berish va ushbu tahlillar xulosasi asosida OTMlarni subsidiyalashni tashkil etish borasida takliflar shakllantirish maqsad qilingan. Tadqiqotning adabiyotlar tahlili qismida OTMlarni subsidiyalashda olib borilgan tadqiqotlar sharhlash ko'zda tutiladi va tadqiqotlarda urg'u berilishi lozim bo'lgan yo'nalishlarni belgilab olish nazarda tutiladi. Tadqiqot tahlillarini olib borish va tizimlashtirish hamda xulosalarni umumlashtirish maqsadida tadqiqotning metodologiyasi ishlab chiqilishi ham ko'zda tutiladi. Tahlil va natijalar muhokamasida ishlab chiqilgan metodologiya asosida OTMlarni subsidiyalashning iqtisodiy-moliyaviy, nazariy jihatlarini atroflicha tahlil qilish rejalashtirilgan. Tadqiqot yakunida tahlillar va natijalar muhokamasi asosida xulosalar qilish va takliflar shakllantirish maqsad qilingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim moliyasi aksariyat mamlakatlarda davlatning mudofaa, ichki xavfsizlik, jamoat tartibini saqlash, sud-huquq tizimi va sog'liqni saqlash kabi sohalari maqomiga tenglashtirilgan yondashuv asosida qabul qilinishi kuzatiladi. Ta'limni moliyalashtirish va subsidiyalashga bunday yondashuvning asosida nima turadi va buning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va tarixiy, mantiqiy tushuntirib beruvchi asosi qanday shakllanadi? Bu borada juda ko'plab izlanishlar va tadqiqotlar olib borilgan, ilmiy xulosalar olingan va turli qarashlar shakllangan. Turli adabiyotlarda ta'limning davlat tomonidan subsidiyalanishini qo'llab-quvvatlaydigan bir nechta dalillar ilgari surilgan. Deyarli ko'pgina adabiyotlarda ta'kidlangan eng kuchli omil, bu ta'limning bilvosita ijobiy ta'sirlari yuqoriligi tufayli ommaviy iste'mol mahsuloti (*public good*) sifatida izohlanishi bilan bog'langan. Shu ma'noda, deyarli barcha tadqiqotlar ta'limning oliy ta'limdan quyi bo'g'inlarining davlat moliyasida aks etishi maqsadga muvofiqroq, lekin Oliy ta'lim borasida subsidiyalash masalasida shakllangan qarashlar juda ixtilofli bo'lib qolganligini ko'rish mumkin. Oliy ta'limning bilvosita ijobiy ta'sirlari va ijtimoiy nafliklari tushuntirilishi barobarida ta'limning ushbu bo'g'inini subsidiyalash zaruriyati yo'qligi (yoki past bo'lishi kerakligi) ham ayrim tadqiqotlarda ta'kidlanadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda oliy ta'limga subsidiyalarni ijtimoiy samaradorlik nuqtayi nazaridan maqsadga muvofiq taqsimlashda uchta shart bajarilishi subsidiyalarning asoslanganligini ta'minlashi qayd etilgan. Bular:

- oliy ta'limga qilingan investitsiyalardan sof ijtimoiy naflik ijobiy bo'lishi kerak;
- xususiy manbalar oliy ta'limga ijtimoiy jihatdan mukammal darajadagi investitsiyalar qilish imkoniyatiga ega bo'lmasligi kerak;
- Oliy ta'limga ajratiladigan subsidiyalar davlat moliyasidan subsidiyalanadigan boshqa ijtimoiy yo'nalishlardan yuqori ijobiy naflik shakllantirishi lozim.

Rus tadqiqotchilaridan M.L.Vasyunina ning fikricha, OTMlarga ajratiladigan subsidiyalarning tarkibini takomillashtirish va ularning erishgan natijalariga bog'lash maqsadga muvofiq. Shuningdek, tadqiqotchilar I.V.Abankina, V.A.Vinarik va L.M.Filatova larning xulosalariga ko'ra OTMlarni budget cheklovlari sharoitida moliyalashtirishda ikki jihatga urg'u berish maqsadga muvofiqdir. Bular: daromadlarni (tushumlarni) diversifikatsiyalash va xarajatlar tarkibini takomillashtirishdir.

Mahalliy tadqiqotchilardan K.Abduraxmanov, A.Maxmudov, A. Sherov, D.Rustamova va S.Buzrukhanov kabilar oliy ta'limni moliyalashtirishda budget mablag'laridan foydalanish, ulardagi muammolar va xorijiy tajribalar hamda innovatsion yondashuvlar borasida ilmiy xulosalar ishlab chiqishgan.

Fikrimizcha, tadqiqotlarda oliy ta'lim xizmatlarining sof iqtisodiy mohiyatini ochib berish, oliy ta'limdan ijobiy ijtimoiy va iqtisodiy naflikning baholanishi hamda davlat moliyasi orqali oliy ta'limni subsidiyalashda tizimlashgan ilmiy-nazariy qarashlar oliy ta'limning asosiy xususiyatlari va mohiyatini hisobga olgan holda boyitilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ishida dastavval oliy ta'lim xizmatlarining iste'mol nuqtayi nazaridan iqtisodiy mohiyatini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish ko'zda tutiladi. Keyinchalik oliy ta'lim xizmatlari iste'molidan yuzaga keluvchi ommaviy va xususiy nafliklarni tizimlashtirgan holda izohlash amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalashga tegishli tadqiqot ishining taxminiy bosqichlari¹.

Tadqiqot ishi davomida OTMlarni moliyalashtirishning asosiy yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda olib boriladigan tahlillar va ilmiy-nazariy yondashuvlar mantiqiy hamda uzviy bo'liqlikda o'rganiladi va ular asosida yakuniy xulosalar olinadi. Tadqiqot yakunida olingan xulosalar asosida tegishli takliflar shakllantiriladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'limning quyi bo'g'inlari hisoblangan boshlang'ich va umumiy ta'limning davlat moliyasi orqali subsidiyalanishi masalasida butun dunyoda deyarli ixtilof mavjud emas. Barcha mamlakatlarda ta'limning ushbu bo'g'inlari to'laligicha davlat budjetidan moliyalashtiriladi hamda barcha fuqarolarga uning bepul taqdim etilishi ta'minlanadi. Bu borada iqtisodiy va ijtimoiy, shuningdek siyosiy qarashlar barqaror shakllangan va qonuniy asoslarda mustahkamlab qo'yilgan. Biroq, oliy ta'lim borasida qarashlar bir muncha ixtilofli va ziddiyatli ko'rinish olgan deb hisoblashimiz mumkin. Masalaning muhim jihati, ko'pgina tadqiqotlar oliy ta'limni ijtimoiy-ommaviy emas, balkim xususiy farovonlik mahsuloti sifatida tasniflanishi bilan bog'langan. Ya'ni oliy ta'lim xizmatlarini, xizmatlar bozorida ayriboshlanuvchi muayyan xizmatlardan biri sifatida namoyon bo'ladi va uning iste'moli asosan ta'lim oluvchining o'zidagina mavjud bo'ladi deb tushunish borasidagi qarashlar deyish mumkin. Shu ma'noda, birlamchi vazifa sifatida oliy ta'limning iqtisodiy va ijtimoiy xususiyatlarini atroflicha tahlil qilib olish talab etiladi.

Oliy ta'lim xizmatlarining iqtisodiy mohiyati. Oliy ta'lim xizmatlarining sof iqtisodiy ma'noda iste'molini tushunishdan oldin, avvalo ommaviy mahsulot (*public good*) tushunchasining mohiyatini ochib berish talab etiladi. Davlat moliyasini tashkil etishda iqtisodchilar tomonidan ishlab chiqilgan asosiy konsepsiyalardan biri bu ommaviy iste'mol mahsulotlarini ularning xususiyatlariga ko'ra tasniflash borasida shakllangan qarashlar deb aytilish mumkin. Aksariyat iqtisodchilar ommaviy iste'mol mahsulotlari (*public goods*) ikkita xususiyatni o'zida mujassamlashtirishi zarur deb hisoblashadi. Bular, ushbu mahsulotlar iste'molini yakka, yoki bir guruh shaxslar uchun cheklashning imkonsizligi (*non-excludable*), ya'ni bu mahsulotlarni muayyan iste'molchi va iste'molchilar guruhiga eksklyuziv holatda ishlab chiqarilishini tashkil etishning imkonsizligi va ushbu mahsulotlarning muayyan iste'molchi (lar) tomonidan iste'mol qilinishi boshqa iste'molchilar uchun ushbu mahsulotlar iste'molini cheklanishiga yoxud kamayishiga olib kelmaydi (*non-rivalrous*). Mudofaa, xavfsizlik, ichki tartib va sud-huquqi sohasi namoyon qiladigan ommaviy mahsulotlarda ushbu xususiyatlar yuzaga kelishida iqtisodchilar qarashlarida bir qadar mushtaraklik mavjud. Tabiiyki ta'limda, xususan oliy ta'lim xizmatlarida ushbu xususiyatlar namoyon bo'ladimi yoki yo'qmi degan savol tug'iladi. Ba'zi tadqiqotlar oliy ta'lim xizmatlari iste'moliga qabul kvotalarini cheklash orqali yoki kengaytirish orqali ta'sir qilish mumkinligi uchun ushbu xizmatlar ommaviy iste'mol mahsulotlari xususiyatlarini namoyon qilmaydi deb hisoblashadi. Ammo, ushbu qarashga nisbatan bir qancha kuchli yondashuvlar qarshi qo'yiladi. Umumiy ma'noda ommaviy iste'molni oliy ta'lim xizmatini olmoqchi bo'lgan shaxs (talaba) emas balki, ushbu oliy ma'lumotli shaxs faoliyatidan jamiyatda yuzaga keluvchi farovonlik nuqtayi nazaridan talqin qilish lozimligi ta'kidlanadi. Ya'ni, oliy ta'lim xizmatini oluvchilar va oliy ma'lumotli mutaxassislar xizmatini oluvchilar umumjamiyat iste'moli omilini hisobga olgan holda qabul qilinishi lozim degan qarash oliy ta'lim xizmatlarining asl iqtisodiy mohiyatini aniqroq ochib beradi. Shu ma'noda, oliy ta'lim xizmatlari sof ommaviy iste'mol mahsuloti bo'lmasa-da, kamida e'tibor berilishi talab etilgan ijtimoiy mahsulotlar (*merit good*) toifasida qabul qilinishi talab etiladi. Oliy ta'lim xizmatlarining iqtisodiy mohiyatining o'zgarishida davlatning ijtimoiy sohani moliyalashtirish siyosati, ijtimoiy-tarixiy omillar va albatta bozorlashuv darajasi muhim o'rin tutadi. Sadmoning fikricha, oliy ta'lim xizmatlarining iqtisodiy mohiyatini tushunishda *normativ nazariya* qoidalari *pozitiv nazariya*ga nisbatan yaxshiroq ishlaydi. Aynan oliy ta'limdan jamiyatda yuzaga keluvchi bilvosita ijobiy ijtimoiy va iqtisodiy qaytimlar mavjudligi, hamda ushbu qaytimlarning sezilarli ekanligi oliy ta'lim

1 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

xizmatlarini sof xususiy mahsulot (xizmat) sifatida tushunishni inkor etadi. Oqibatda ushbu yondashuv uning moliyalashtirilishini tashkil etishda hisobga olinishi lozim bo'lgan jihatlarni yuzaga chiqaradi.

Oliy ta'limdan yuzaga keladigan nafliklarni tizimlashtirish. Oliy ta'lim xizmatlarining jamiyatda maqsadga muvofiq tashkil etilishi va fuqarolar tomonidan egallanishi oqibatida xususiy va ommaviy nafliklar yuzaga kelishi bir qancha ilmiy tadqiqotlar asosida bayon qilingan. Oliy ma'lumotli mutaxassislar faoliyatidan ularning o'zlariga nisbatan xususiy naflik va umumjamiyat uchun yuzaga keluvchi bilvosita ijobiy ta'sirlar ushbu tadqiqotlar markazida turadi. Shuningdek, endogen omillar asosida rivojlanish nazariyasiga ko'ra ham oliy ta'lim olish orqali inson kapitalini shakllantirish va bu orqali taraqqiyotga erishish nazarda tutiladi. Ushbu tahlillar oliy ta'lim olish orqali ta'lim oluvchining o'ziga nisbatan qaytimdan kam bo'lmagan miqdorda bilvosita ommaviy nafliklar ham yuzaga kelishini ko'rsatadi. Fikrimizcha, oliy ta'limdan bilvosita ijobiy (ba'zan salbiy) ta'sirlar borasidagi tadqiqotlar eng aniqlashtirilmagan va nisbatan mavhum empirik natijalar asosiga qurilgan yo'nalish deb hisoblash mumkin. Zero, ushbu noaniqliklar va kuchli uslubiyatga tayanmagan tahlillar bilvosita ta'sirlarga nisbatan passiv yondashuvlar yoxud ahamiyatsiz deya baholash orqali qarashlarni yuzaga chiqarganligini ko'rishimiz mumkin. Shu jihatdan oliy ta'limning xususiy va ommaviy nafliklarini to'g'ri baholash, tushunish va hisobga olish oliy ta'limni moliyalashtirishning samarali, mutanosib, adolatli bo'lishini ta'minlaydi. Oliy ta'limdan yuzaga keluvchi xususiy va ommaviy nafliklarni iqtisodiy va ijtimoiy yo'nalishlarda turkumlash mumkin (1-jadval). Ushbu nafliklarni bir qarashda inkor etish yoxud ularni moliyalashtirish borasida hisobga olmaslik noo'rin ekanligini xulosa qilish mumkin. Ammo ularning yuzaga kelish aniqligi, miqdori va namoyon bo'lish shakllari qo'shimcha uslubiyatlar orqali baholash va empirik tahlillarni talab etadi. Tahlillarning yuqori chegaralari asosida olingan ko'rsatkichlari ta'limdan ijobiy qaytimlarning 61-68 foizi ta'limdan bilvosita ta'sirlar hissasiga to'g'ri kelishini ko'rsatgan. Bundan xulosa qilish mumkinki, ta'limni, xususan oliy ta'limni moliyalashtirishda mutlaq xususiy yoxud mutlaq ommaviy manbalar ustuvor bo'lishiga tayanish ratsional qaror hisoblanmaydi. Nafliklarning turi, ta'siri va miqyosidan kelib chiqqan holda *aralash* moliyalashtirish orqali yondashuvlar nisbatan adolat va mutanosiblikni yuzaga chiqarishi mumkin (1-jadval).

1-jadval. Oliy ta'limdan yuzaga keladigan ommaviy va xususiy nafliklar matritsasi².

	Ommaviy naflik ko'rinishlari	Xususiy naflik ko'rinishlari
Iqtisodiy yo'nalishda	Soliq tushumlarining ko'payishi; Mehnat unumdorligining ortib borishi; Iste'molning ortishi; Ishchi kuchi moslashuvchanligining ortishi; Davlatning moliyaviy ko'magiga bo'lgan muhtojlikning pasayishi (boqimondalikning kamayishi).	Ish haqlari va xususiy daromadlarning o'sishi; Ishsizlik muammosining ijobiy hal etilishi; Xususiy jamg'arish imkoniyatlarining ortishi; Ish sharoitlarining yaxshilanishi; Shaxsiy va professional mobillikning ortishi.
Ijtimoiy yo'nalishda	Jinoyatchilik darajasining pasayishi; Homylik ko'rsatish imkoniyatlarining ortishi, Jamoaviy xizmatlar Institutining kuchayishi; Fuqarolik institutlari faoliyatining kuchayishi; Ijtimoiy hamjihatlikning hamda ijtimoiy faollikning ortishi; Zamonaviy texnologiya va axborot asri o'zgarishlariga moslashuvchanlikning yaxshilanishi.	Hayot va salomatlik borasidagi salohiyatning ortishi; Farzand va zurriyotlarga yaxshi hayot taqdim etish imkoniyatlarining ortishi; Sifatli iste'mol qarorlarining qabul qilinishi; Ijtimoiy va jamiyatdagi maqomning yaxshilanishi; Xobbi va maroqli hayot kechirish salohiyatining paydo bo'lishi.

Bir qarashda, oliy ta'limning iqtisodiy va ijtimoiy yo'nalishdagi xususiy hamda ommaviy nafliklar jamiyatning deyarli barcha ishtirokchilarini qamrab olishi yuz beradi. Shu tufayli soliqlar orqali shakllantirilgan budjet mablag'larini davlat moliyasi orqali oliy ta'limga yo'naltirish adolatli va maqsadga muvofiq qarordek ko'rinadi. Biroq, ayrim tadqiqotlar oliy ta'lim oluvchilar tarkibining ijtimoiy kelib chiqishi hamda ijtimoiy maqomiga ko'ra nisbatan ko'proq o'rta va yuqori daromadli aholi qismlaridan shakllanganligi sababli ularni soliq tushumlari orqali subsidiyalash jamiyatda daromadlarning nomutanosib, reversiv taqsimlanishiga olib keladi deya hisoblashadi. Aynan oliy ta'limdan nafliklar va daromadlarning nomutanosib taqsimlanishi kabi omillar o'rtasidagi ziddiyatlardan kelib chiqqan holda oliy ta'limni subsidiyalashga nisbatan turli yondashuvlar shakllangan. Quyida ularning ayrimlarini sharhlab o'tamiz.

OTMlarni moliyalashtirishga nisbatan asosiy yondashuvlar. Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishda adolat va mutanosiblik, shuningdek samaradorlik nuqtayi nazaridan muvozanatlashgan yondashuv topilishi hozirgi vaqtda OTMlarni moliyalashtirishdagi eng asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa davlat moliyasi orqali markazlashgan moliyaviy resurslarni OTMlarga yo'naltirishda bir qancha qarashlar shakllanganligini ko'rish mumkin. Ushbu qarashlarga ko'ra oliy ta'limni erkin bozor qonuniyatlari asosida, shuningdek kapital

2 James J.F. Forest and Philip G. Altbach (eds.), International Handbook of Higher Education, 293–308.

bozorlari orqali moliyalashtirish hamda budget mablag'laridan moliyalashtirish borasida turli ziddiyatlar yuzaga chiqishi empirik tahlillar asosida o'rganilgan. Tadqiqotlar xulosalariga ko'ra, OTMlarni subsidiyalash quyidagi muammo va ziddiyatlar nuqtayi nazaridan ham o'rinni degan yondashuvlar shakllanganligini ko'rishimiz mumkin:

*Birinchi*dan, oliy ta'lim xizmatlarini umuman subsidiyalamasdan o'z xarajatlarida narx shakllantirish orqali bozorda taklif etish uning umumjamiyat uchun to'laqonli iste'molini ta'minlamasligi mumkin. Ya'ni jamiyatda oliy ma'lumotli mutaxassislar taqchilligi yuz berishi mumkin. Bunga oliy ta'lim iste'molidan xususiy qaytimning uzoq muddatlarda yuz berishi va ularning miqdorining noaniqligi, shuningdek, oliy ta'lim narxlarining yuqori sur'atlarda o'sishi kabi omillar bevosita ta'sir ko'rsatadi. Muxtasar qilib aytganda, erkin bozor sharoitida oliy ta'limga bo'lgan talab nisbatan elastik ekanligidan ularning umumjamiyat uchun optimal iste'moli yuz bermasligi mumkin.

*Ikkinchi*dan, oliy ta'lim xizmatlariga investitsiya qilish qarorlarining kapital bozorlari orqali qarz va ssuda mablag'lari orqali ta'minlash ham ushbu xizmatning maqsadga muvofiq miqdorlarini ta'minlamasligi tahlillar asosida o'z tasdig'ini topgan. Xususan, oliy ta'lim xizmatining garov bilan ta'minlanishi (kollateral) masalasining ochiqligi va qarz asosida moliyalashtirishdagi risk taqsimoti muammolarining samarali yechish imkoniyatlarining mavjud emasligi kapital bozorlaridagi ziddiyatlarni yuzaga chiqaradi. Natijada oliy ta'limni xizmatlarini to'g'ridan-to'g'ri yoxud moliyaviy ko'mak dasturlari orqali subsidiyalash orqali yondashuvni muqobil yechim sifatida dolzarblashtiradi.

*Uchinchi*dan, oliy ta'lim muassasalarini davlat budgetidan moliyalashtirishda yuzaga keladigan budget cheklovlari omilining hisobga olinishi. Bu borada oliy ta'lim sohasi boshqa ijtimoiy yo'nalishlar bilan budget mablag'lari taqsimotida o'ziga xos raqobatchi sifatida namoyon bo'ladi. Shu maqsadda oliy ta'lim sohasiga subsidiyalar ajratilishi ushbu yo'nalishning boshqa muqobil sohalarga nisbatan ijtimoiy nafligi hamda dolzarbligi yuqori bo'lishi bilan tushuntiriladi. Ammo so'ngi tendensiyalar budget cheklovlari sharoitida oliy ta'limga subsidiyalar miqdorining (ulushining) kamayayotganligini ko'rsatmoqda (2-rasm).

2-rasm. Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatini yuzaga chiqaruvchi omillar³.

Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash borasida yondashuvlar yuqorida qayd etilgan omillarning yuzaga chiqishi natijasida shakllanadi. Jamiyatda erkin bozor qonuniyatlari amal qilishidagi muvaffaqiyatsizliklar, kapital bozorlaridagi ziddiyatlar hamda budget cheklovlari subsidiyalash borasida hisobga olinmasa, oliy ta'lim xizmatlarining nomuvofiq iste'moli natijasida ta'limga investitsiyalar miqdorining susayishi kuzatilishi mumkin (2-rasm). Bu albatta jamiyatda ijtimoiy optimal iste'mol hajmining ta'minlanmasligi natijasida turli oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalashda xususiy qaytim tushunchasi shakllanib borishi natijasida ommaviy moliyalashtirish amaliyotida ham bir qancha ziddiyatli qarashlar yuzaga chiqqan. Ammo xususiy va ommaviy nafliklar omilining mutanosib hisobga olinmasligi oqibatida oliy ta'lim xizmatlari iste'molining susayish yuz beradi. Natijada oliy ma'lumotli mutaxassislar tanqisligi paydo bo'lishi ehtimoli turli oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu albatta iqtisodiy o'sish, ijtimoiy farovonlik va farovon davlat (welfare state) konsepsiyalariga zid holatdir. Shu ma'noda, oliy ta'lim xizmatlarini ommaviy, davlat moliyasi orqali tashkil etish erkin bozor qonuniyatlari amal qilishidagi muvaffaqiyatsizliklar, kapital bozorlaridagi ziddiyatlar hamda budget cheklovlari sababli ham obyektiv zaruriyat sifatida namoyon bo'ladi. Oliy ta'lim moliyasi keltirilgan yondashuvlar tufayli ham davlat moliyasining bir qismi sifatida shakllanishi kuzatiladi. Ilmiy-nazariy nuqtayi nazardan oliy ta'lim xizmatlarining sof iqtisodiy mohiyati ushbu xizmatni kamida e'tibor berilishi talab etilgan ijtimoiy mahsulotlar (merit good) toifasida qabul qilinishi talab etiladi. Moliyalashtirish va subsidiyalash amaliyoti ham ushbu xususiyatlar asosida tashkil etilishi nazarda tutilishi lozim.

3 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Ilmiy-nazariy va konseptual tahlillar asosida quyidagilarni xulosa qilish mumkin bo'ladi:

*Birinchi*dan, oliy ta'lim xizmatlarining sof iqtisodiy mohiyati ularga nisbatan moliyalashtirishda hisobga olinishi zaruriy omillardan biri sifatida qabul qilinishi kerak.

*Ikkinchi*dan, oliy ta'lim xizmatlari iste'moldan jamiyatda va uni olgan shaxslarda iqtisodiy va ijtimoiy yo'nalishlarda ommaviy va xususiy nafliklar yuzaga chiqadi. Ushbu nafliklar oliy ta'lim xizmatlarini moliyalashtirish tartiblariga bevosita yoxud bilvosita ta'sir ko'rsatadi.

*Uchinchi*dan, ommaviy va xususiy nafliklarni miqdoran aniqlash va moliyalashtirish tartiblarida qo'llash borasida uslubiyat borasida noaniqliklar mavjud.

*To'rtinchi*dan, jamiyatda erkin bozor qonuniyatlari amal qilishidagi muvaffaqiyatsizliklar, kapital bozorlaridagi ziddiyatlar hamda budget cheklovlari subsidiyalash borasida hisobga olinmasa, oliy ta'lim xizmatlarining nomuvofiq iste'moli natijasida ta'limga investitsiyalar miqdorining susayishi kuzatilishi mumkin.

Fikrimizcha, oliy ta'lim sohasini moliyalashtirish tartiblari va uslubiyati quyidagi yo'nalishlardagi ilmiy tadqiqotlar hisobiga kengaytirilishi va kuchaytirilishi mumkin:

*Birinchi*dan, mamlakatda oliy ta'limga qilingan xususiy manbalardan qilingan investitsiyalardan xususiy qaytim (*private rate of return*) miqdorlari samarali uslubiyat asosida baholanishi maqsadga muvofiqdir. Bu borada Jahon banki, turli tadqiqot institutlari va rivojlanayotgan davlatlarda o'tkazilgan tadqiqotlar mavjud bo'lib, ularni turdosh uslubiy yondashuv asosida mamlakatimiz empirik tahlillariga nisbatan qo'llash yaxshi samara berishi mumkin. Albatta ushbu uslubiyatlar mamlakatimizga xos omillar va xususiyatlar asosida takomillashtirilishi nazarda tutilishi maqsadga muvofiqdir.

*Ikkinchi*dan, oliy ta'lim sohasiga qilingan sarflardan bilvosita ijobiy qaytim va ta'sirlar (*positive externalities*) borasida ham samarali uslubiyat ishlab chiqilishi talab etiladi. Bu esa sohaga davlat moliyasini jalb qilish zaruriyatining maqsadga muvofiqligini asoslashda muhim o'rin tutadi.

*Uchinchi*dan, oliy ta'limga davlat moliyasi orqali mablag'larni yo'naltirishda bevosita (OTMlarga) va bilvosita (talabalar orqali) moliyalashtirish usullarining afzalliklari va kamchiliklari borasida ham tahlillar o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir. Bu orqali tizimdagi samaradorlik va mutanosiblik omillarini muvozanatlashtirish hamda moliyaviy resurslarning manzilliligini ta'minlashga erishilishi mumkin.

Yuqoridagilardan tashqari mamlakatda soliq tushumlari orqali shakllantirilgan resurslarni oliy ta'lim sohasiga yo'naltirishning adolat va mutanosiblik mezonlariga ko'ra tahlillari ham juda muhim hisoblanadi. Aynan ushbu tahlillar va konsepsiyalar orqali moliyalashtirish va subsidiyalashni tashkil etish moliyaviy resurslarning maqsadlilik, samaradorligi va natijadorligini ta'minlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдурахманов К. Финансирование науки и высшего образования из государственного бюджета. // Экономика и образование, 2023. – Т. 24. – № 4. – С. 150-155.
2. Васюнина М.Л. Финансовое обеспечение вузов: анализ проблем и направлений развития // Экономический анализ: теория и практика. – 2018. – Т. 17, № 1. – С. 116 – 130.
3. Абанкина И. В., Винарик В. А., Филатова Л. М. Государственная политика финансирования сектора высшего образования в условиях бюджетных ограничений // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2016. – Т. 3. – №. 31. – С. 111-143.
4. Buzrukxonov S.M. Innovatsion iqtisodiyotga o'tish sharoitida oliy ta'limni moliyalashtirishni takomillashtirish. – TMI, 04.04.2022;
5. Bloom D. E., Sevilla J. Should there be a general subsidy for higher education in developing countries? // Journal of Higher Education in Africa/Revue de l'enseignement supérieur en Afrique. – 2004. – С. 137-150.
6. Dandekar, V M (1991): 'Reform of Higher Education', Economic and Political Weekly, 26, November 16: 2631-37.
7. Jimenez, Emmanuel (1987): Pricing Policy in the Social Sectors: Cost Recovery for Education and Health in Developing Countries', Johns Hopkins University Press/World Bank, Baltimore.
8. Tilak J. B. G. Higher education: A public good or a commodity for trade? Commitment to higher education or commitment of higher education to trade // Prospects. – 2008. – Т. 38. – С. 449-466.
9. Winter S., Pfitzner A. Externalities and subsidization of higher education. – 2013.
10. Psacharopoulos, George (1977): 'The Perverse Effects of Public Subsidisation of Education or How Equitable is Free Education?', Comparative Education Review, 21, February: 69-90.– (1994).
11. Rao, M G (1992): 'Proposals for State Level Budgetary Reforms', Economic and Political Weekly, 27 (5), February 1: 211-22.
12. Tilak J. B. G. Public subsidies in education in India // Economic and Political Weekly. – 2004. – С. 343-359.
13. Tomlinson, T R G (1986): 'Public Education, Public Good', Oxford Review of Education, 12: 211-22.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

